

DOI:

*Усна комунікація в кризовий час*

*Божко К. В., Ожередов Б. І.*

*магістр,*

*науковий керівник – канд. філософ. наук, доцент Кунденко Я. М.*

*Харківський національний університет будівництва та архітектури*

Усна комунікація (або спілкування) є основним видом комунікації. Вона є складним процесом створення, обміну, розкодування символів, які можуть передаватися, які передаються між суб'єктами рівним шляхом. Під час спілкування мовою суб'єкти обмінюються символами, знаками, які є частиною культури соціуму. Невід'ємною частиною усної комунікації є невербальні засоби, які доповнюють її: це і кінесика (сукупність жестів), і такетика (дотики), окулістика (рухи очима). Під час комунікації суб'єкт (людина) може використовувати навколишній простір, час для передачі інформації під час розмови.

Відсутність усної комунікації негативно впливає на психологічне здоров'я людини, відсутність спілкування під час розвитку дитини може негативно вплинути на розвиток дитини, призвести до емоційної глухоти, недовіри до світу. До середини ХІХ, початку ХХ сторіччя основними засобами комунікації були контакт між суб'єктами через безпосередньо усну комунікацію (спілкування) або у випадку, коли можливості для усного контакту не було, комунікація відбувалась письмово (листи) або через образи (картини, гравюри). На той час більшість членів суспільства мали комунікацію здебільшого усну лише з членами своєї спільноти (села, району). Це був постійний процес комунікації між у суб'єктами (сім'я, квартал, району, село), який тривав постійно. Зв'язок між різними соціальними групами та спільнотами відбувався на вузлових точках міст — ринках, де життя вирувало під час кожної ярмарки.

Стрімкий технічний прогрес засобів комунікації у ХХ столітті привів до стрімкого розвитку засобів зв'язку, появи нових видів техніки, які кардинально змінили життя планети. Усна форма комунікації, яка була доповнена технічними засобами (телефон), продовжувала існувати та була широко розповсюджена. Стрімкі зміни почали відбуватись у другій половині 90-х з появою Інтернету та месенджерів. Новий вид соціальної комунікації базувався на електронній комунікації, створював інтерактивний простір, де кожен суб'єкт мав власний простір та міг мати письмову комунікацію з суб'єктом, який міг знаходитися на будь-якій відстані. У результаті розвитку месенджерів стало домінувати письмове спілкування, що відобразилось на житті суспільства. Науковці з різних країн свідчать, що зниження вербальної комунікації в суспільстві призвело до кризи соціального зв'язку. Як результат, психологічні проблеми, складнощі в спілкуванні, ускладнена емпатія та вираження емоцій.

У наш час, коли історичні події порушують зв'язок між людьми, наявність комунікації між людьми відіграє велику роль у зберіганні психологічного здоров'я та збереженні зв'язку між суб'єктами.